

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EN COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

**Autores: Alumnos del
Curso Conocimientos Tradicionales
relacionados a la Conservación y Uso
Sostenible de los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura.
Profesora Dra. Viviana Figueroa**

22-12-2021

INDICE

1. PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO	2
2. CONCEPTOS	3
3. PRINCIPIOS ÉTICOS	6
4. PASOS QUE DEBERÍAN GUIAR CUALQUIER INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN CON COMUNIDADES INDÍGENAS	8
4.1. Pasos previos a la realización de una investigación o interacción.	8
4.2. Pasos durante la realización de una investigación o interacción.	9
4.3. Pasos durante la finalización de una investigación o interacción.	9
5. PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES NACIONALES (INTA, CONICET, INASE, SENASA)	10

1. PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO

El presente **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EN COMUNIDADES INDÍGENAS SOBRE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES** es el resultado de un trabajo colectivo de los y las alumnas que participaron del **Curso Conocimientos Tradicionales relacionados a la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura**, de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires ([UNNOBA](#)), que se realizó desde el 13 de agosto al 17 de diciembre de 2021, en el marco del Proyecto PR-154-Argentina 2020-2024 financiado por la cuarta convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Todas estas consideraciones que se presentan a continuación son aplicables principalmente a las investigaciones que se realicen en comunidades indígenas, asimismo también se podrán aplicar a comunidades locales, que, si bien no tienen el mismo estatus jurídico que las comunidades indígenas, las comunidades locales pueden tener distintos grados de organización y poseer conocimientos tradicionales.

Este Protocolo de Actuación tiene como objetivo guiar que las actividades e interacciones con las comunidades indígenas se realicen en base al respeto a sus derechos conforme a la normativa vigente establecida principalmente en:

- [Constitución Nacional](#) (Artículos 75 inciso 17 y 22 (tratados de derechos humanos); Artículo 41))
- [Ley Nacional 23.302](#) sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (1985)
- [Ley Nacional 24071](#) (1992) de ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
- [Ley Nacional 24.375](#) (1994) de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica
- [Ley Nacional 27.246](#) (2015) de ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
- [Ley Nacional 27.182](#) (2016) de ratificación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
- [Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas](#) (aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007);
- [Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas](#) (aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, (2016);
- [CBD/Código de Conducta Tkarihwaí:ri](#) (CDB/decisión X/42, 2010);
- [CBD/Directrices Voluntarias Mo'otz Kuxtal](#) (CDB/decisión XIII/18, 2016);

El Curso tuvo los siguientes objetivos:

- Entregar conocimientos sobre el marco jurídico internacional y nacional aplicable en nuestro país relacionados a la temática de conocimientos tradicionales relacionados a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
- Dar a conocer a los participantes sobre los derechos de los pueblos indígenas (Ej. d. a la autonomía en sus asuntos internos; d. al consentimiento libre, previo e informado; e. participación plena y

efectiva de los pueblos indígenas; f. d. consulta libre, previa e informada; g. d. a la tierra, territorio y recursos; h. d. sobre sus conocimientos tradicionales; i. d. a los recursos fitogenéticos; mecanismos de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas)

- Analizar los marcos jurídicos sobre conocimientos tradicionales sobre recursos fitogenéticos generando propuestas para el desarrollo de protocolos de actuación institucional con comunidades indígenas.
- Desarrollar un protocolo de actuación para la relación con las comunidades indígenas

Los alumnos y alumnas que participaron y contribuyeron en el desarrollo del presente documento son: Alejandra Gallardo, Alejandro Perticari, Ariana Digilio, Carla Andrea Quaglia Ricciardi, Daniela Tosto, Daniel Vargas, Diego López Lauenstein, Fabian Dutra, Federico Antonio Paredes, Fernando Echazú, Fernando Garabito, Florencia Menzio, Franca Carrasco, Laura Califano, Luciano Hernández, Marcelo Pérez Centeno, Mariana Ferreyra, Martín Moronta, Mónica Heck, Nicolas Santanatoglia, Raquel Alicia Defacio, Rodrigo Navedo, Sandra romero, Silvina Fariza, Valeria Chimeno, Victoria Royo, Wilfrido Martínez Duarte. El curso fue dictado por la Dra. Viviana Figueroa.

2. CONCEPTOS

En el siguiente Protocolo de Actuación se utilizan los siguientes conceptos:

- **Pueblos Indígenas:** Son los **pueblos** en países independientes, **considerados indígenas** por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. La conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar quién es indígena o no (Conforme al [Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT](#) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Ley Nacional 24.071. El Instituto Nacional de Asuntos Indígena ([INAI](#)) reconoce 38 pueblos indígenas y 1754 comunidades indígenas (según <http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas>).
- **Comunidades Indígenas:** Conjunto de familias que comparten un pasado histórico, origen étnico e idioma común, se autoidentifican como tal y mantienen toda o parte de sus organizaciones y cultura como tales. La propiedad de sus tierras, territorios, recursos y conocimientos, es colectiva. Las comunidades pertenecen a un pueblo indígena y existen, independientemente de que tengan o no personería jurídica. Tienen autoridades propias y leyes consuetudinarias. La información sobre las comunidades indígenas puede estar en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas¹ y en Registros provinciales de Comunidades Indígenas. En algunas provincias se utilizan los términos aborígenes, comunidades aborígenes, lof o asociaciones como sinónimo de comunidades indígenas.
- **Comunidades Locales:** Dentro del presente protocolo las definimos como un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes que pueden auto percibirse como grupo de pertenencia². Están integradas por familias con vínculos ancestrales o históricos recientes, sociales, económicos y culturales, ocupan un determinado territorio en donde la propiedad es individual y la decisión, en la mayoría de los casos, es colectiva. Presentan fuertes lazos sociales, una de cuyas expresiones son los usos y costumbres. Poseen conocimientos tradicionales y rasgos culturales

¹ Registro de Comunidades Indígenas <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/direcciontierras>

² Grupo de pertenencia: grupo social al que se adscribe un individuo por compartir comportamientos, valoraciones, creencias, etc. <https://dle.rae.es/grupo>

comunes, cuya transmisión es de generación en generación, y pueden ser o no ser reconocidas por otros como comunidad local. Poseen un nivel de organización y pueden o no poseer personería jurídica como asociación civil, pero no como comunidad local (las comunidades locales no cuentan con un marco jurídico nacional actualmente). Se excluyen del concepto a clubes, organismos del Estado, empresas (intensivas o extensivas), grandes productores (por superficie y/o capital), asociaciones de productores y comunidades indígenas.

- **Conocimientos tradicionales en términos generales**³: Hacen referencia al saber, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y constituyen parte de la identidad cultural de las comunidades. Estos conocimientos, desarrollados a partir de la experiencia adquirida durante siglos y adaptados a la cultura y entorno locales, se han transmitido principalmente de forma oral, de generación en generación y suelen ser de propiedad colectiva. También se corresponden con el uso y la administración tradicional de tierras, territorios y recursos (Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas)
- **Conocimientos tradicionales (asociados a la biodiversidad)**: Los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica⁴. En general se transmiten en forma oral de generación en generación y son de carácter colectivo. Son conocimientos localizados y contextualizados, ya que las comunidades tienen un vasto conocimiento, entre otras cosas, del clima, la vegetación, suelos, topografía, animales, etc. a nivel local. Esos saberes se transmiten a través de sus prácticas en las cuales participan los distintos integrantes de la familia. En función de estos saberes reorientan sus prácticas y las resignifican preservando la naturaleza y el equilibrio con el medio ambiente.
- **Conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos**: Los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, asociada a los recursos genéticos. Estos conocimientos pueden ayudar a los investigadores en la identificación de rasgos característicos que sirvan para la determinación de genes de interés. Regulado en el [Protocolo de Nagoya](#) sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
- **Conocimientos tradicionales relevantes para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura**: Por “recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” se entiende cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura (TIRFAA, art. 2). Por “material genético” se entiende cualquier material de origen vegetal, incluido el material reproductivo y de propagación vegetativa, que contiene unidades funcionales de la herencia (TIRFAA, art. 2). Así, por conocimientos tradicionales relevantes para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se entienden los sistemas de conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales asociados a la producción de alimentos, a la agricultura, al manejo, a la utilización de los recursos fitogenéticos, y a la conservación de especies vegetales, incluido el desarrollo de nuevos materiales. Estos recursos comprenden la diversidad genética, de gran valor para el presente y para el futuro de la agricultura y la alimentación, así como para garantizar un desarrollo agrícola sostenible que contribuya a la estabilidad de los agroecosistemas.

³ Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/04/Spanish-Traditional-Knowledge-backgrounder-FINAL_ES.pdf

⁴ Tomada del anexo de la [decisión VII/16 F](#) sobre las CDB/ Directrices Akwé: Kon.

- **Consulta Libre Previa e Informada (CLPI):** La Consulta Libre Previa e Informada es el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados antes de la realización de un proyecto en sus territorios, que pueda afectar sus intereses o derechos. Consiste en un mecanismo por el cual se busca indagar y conocer la visión de los pueblos a la hora de tomar las decisiones relacionadas con sus recursos y la misma comunidad. La Consulta debe ser:
 - Libre: no puede haber presiones, condicionamientos, compra de voluntades, manipulaciones, ni amenazas.
 - Previa: se debe implementar antes de la realización del proyecto, respetando los procesos consuetudinarios de los pueblos indígenas y con el tiempo suficiente para que la información pueda ser evaluada.
 - Informada: Debe presentarse toda la información disponible del proyecto o actividad a realizar por escrito en la instancia correcta: la Asamblea General. Además, si es posible debe presentarse en otros formatos y garantizar la traducción de la documentación al idioma de los consultados, en caso de que los mismos lo soliciten. También se establecerán los términos de confidencialidad respecto a los datos obtenidos durante y luego de finalizar el proyecto, teniendo los pueblos consultados, la potestad de decidir qué hacer con esos datos.
 - De buena fe: el proceso se debe desarrollar en un clima de confianza mutua, con el fin de obtener el Consentimiento Libre, Previo y Fundamentado.

La consulta está regulada principalmente en el Convenio 169 OIT y se aplica fundamentalmente a actividades relacionadas a los recursos naturales del subsuelo.

- **Consentimiento Libre, Previo y Fundamentado⁵:** Es una decisión colectiva alcanzada a través de un proceso de toma de decisiones consuetudinario de las comunidades indígenas. El Consentimiento debe ser libre, previo y fundamentado:
 - Libre: los pueblos indígenas no son presionados, intimidados o manipulados, o indebidamente influenciados, y dan su consentimiento sin coerción;
 - Previo: se solicita el consentimiento o la aprobación con suficiente antelación a cualquier autorización para acceder a los conocimientos tradicionales, respetando los procesos consuetudinarios de adopción de decisiones de conformidad con la legislación nacional y los plazos requeridos por los pueblos indígenas;
 - Fundamentado: se proporciona toda la información que cubre aspectos pertinentes tales como: la finalidad prevista del acceso; su duración y ámbito; una evaluación preliminar de los efectos económicos, sociales, culturales y ambientales probables, incluidos los posibles riesgos; el personal que podría participar en la ejecución del acceso; los procedimientos que podría conllevar el acceso y acuerdos de participación de los beneficios.
- **Territorios tradicionales / ancestrales⁶:** Tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por pueblos indígenas.

⁵ Basado en la [decisión XIII/18](#) sobre las CBD/ Directrices voluntarias Mo'otz Kuxtal.

⁶ Basado en la [decisión 14/13](#) del Glosario Voluntario de términos y conceptos Clave en el Contexto del artículo 8 inciso j) y disposiciones conexas

3. PRINCIPIOS ÉTICOS

Todos los agentes que interactúen con comunidades indígenas, sus conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, deben seguir los siguientes principios éticos:

- **Respeto intercultural:** Quienes interactúen con las comunidades indígenas deben hacerlo en un diálogo intercultural, respetando la integridad, normas morales y espiritualidad de las culturas, tradiciones y relaciones de las comunidades indígenas, y abstenerse de imponer conceptos, normas y juicios de valor ajenos.

En todas las actividades e interacciones debe darse prioridad al respeto por el patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, los lugares sagrados y ceremoniales, las especies sagradas y los conocimientos secretos y sagrados. Esto incluye que se debe reconocer y dar créditos a los pueblos indígenas por sus contribuciones, incluidos los “mejoramientos tradicionales” de plantas y animales.

Los conocimientos tradicionales deben respetarse como expresión legítima de la cultura, las tradiciones y la experiencia de las comunidades indígenas como parte de la pluralidad de los sistemas de conocimientos existentes. Asimismo, quienes interactúen con las comunidades indígenas deberán respetar la propiedad intelectual y cultural colectiva o individual de las comunidades indígenas. Se debe reconocer que existen ciertas circunstancias en las que las comunidades indígenas pueden restringir legítimamente el acceso a sus conocimientos tradicionales (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010))

- **No discriminación:** Toda actividad e interacción con las comunidades indígenas debe ser no discriminatoria. Lo cual incluye la prohibición de discriminación racial⁷, discriminación contra la mujer⁸ o discriminación por razones de género, cultura e idioma (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010))

- **Respeto y reconocimiento de las decisiones internas, a la autonomía en sus asuntos internos de las comunidades indígenas:** Toda actividad e interacción con las comunidades indígenas debe basarse en el respeto a su organización interna, a las formas de toma de decisiones evitando inmiscuirse en sus conflictos internos.

- **Respeto a los conocimientos tradicionales:** El conocimiento tradicional se debe valorar y considerar tan útil y necesario como otros tipos de conocimientos (Basado en Programa de Trabajo sobre el Artículo 8 inciso j), decisión V/16)⁹.

- **Acceso al conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas sujeto al consentimiento libre previo y fundamentado.**

⁷ Conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública (Artículo 1) https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd_SP.pdf

⁸ Conforme a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la "discriminación contra la mujer" denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (Artículo 1) https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf

⁹ Ver más información en <https://www.cbd.int/traditional/programme/programme-8j-es-web.pdf>

- **Reciprocidad:** Todos aquellos que interactúen con las comunidades indígenas deberían respetar el principio de reciprocidad que implica que el respeto a la cultura, a la cosmovisión y los diversos sistemas de conocimientos; teniendo en cuenta que el compartir conocimientos, implica que el que los recibe los utilizará para los fines que fueron compartidos y que en reciprocidad compartirá sus hallazgos y conclusiones. La información obtenida a partir de actividades e interacciones con las comunidades indígenas debe ser compartida con estas en formatos comprensibles y culturalmente apropiados, con miras a fomentar intercambios culturales, sinergias y complementariedad (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010))
- **Negociaciones de buena fe:** Todos aquellos que interactúen con las comunidades indígenas en todo el proceso de negociación para el acceso y utilización de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad debe ser de buena fe, manteniendo un diálogo permanente y sincero (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010)) y compartiendo toda la información del proyecto así como sus resultados, las condiciones en las que el proyecto será diseñado, implementado, monitoreado y evaluado.
- **Respeto a sus relaciones con la naturaleza, en los que se encuentran los conocimientos tradicionales.**
- **Reconocimiento al esfuerzo de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad.** Gran parte de las áreas más ricas en biodiversidad mantienen ese estatus gracias a la convivencia con comunidades indígenas que por su cosmovisión no han sobreexplotado sus recursos naturales. Además, han contribuido a la conservación y domesticación de especies autóctonas que actualmente son alternativas frente al cambio climático.
- **Participación plena y efectiva/enfoque participativo.** Este principio reconoce la importancia crucial de la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas en las actividades e interacciones relacionadas con la diversidad biológica y su conservación y la importancia crucial de respetar sus procesos de adopción de decisiones, garantizando así espacios de debate interno, independientes y colectivos a la hora de tomar decisiones relacionadas a sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

Se deberá promover la más amplia participación de todos los miembros de la comunidad, garantizando así voz y voto de todos los integrantes, incluyendo mujeres, ancianos, jóvenes y personas con capacidades diferentes y cualquier otro grupo que se encuentre marginado. Las comunidades indígenas determinarán el proceso, plazo y la estructura de toma de decisiones (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010)).

Para promover la participación plena y efectiva se pueden crear comités o espacios que permitan la participación en los procesos de toma de decisión en todas las etapas de desarrollo e implementación de un proyecto.

- **Confidencialidad. Debe respetarse la confidencialidad de la información.** La información dada a conocer por las comunidades indígenas no debe utilizarse o divulgarse con fines distintos de aquellos para los que se otorgó el consentimiento libre, previo y fundamentado y no puede ser transmitida a terceros sin el consentimiento de las comunidades indígenas. En particular, el deber de confidencialidad debe aplicarse a la información sagrada y/o secreta y/o relacionada a cualquier material (cultivos, plantas, animales, etc.) desarrollado/obtenido a lo largo de generaciones por las comunidades. Quienes trabajen con comunidades indígenas deben ser conscientes de que conceptos tales como “dominio público” pueden no reflejar adecuadamente los parámetros culturales de muchas comunidades indígenas (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010)). A su vez el dominio público puede develar conocimientos que la comunidad no desea que sean difundidos en el dominio público.
- **Propiedad intelectual.** Las inquietudes y reivindicaciones de las comunidades indígenas respecto de la propiedad cultural e intelectual pertinente a los conocimientos tradicionales deben ser reconocidas y abordadas en las negociaciones con las comunidades indígenas antes de iniciar

cualquier actividad o interacción (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010).

- **Apoyo a iniciativas de investigación de comunidades indígenas:** Se promoverán iniciativas institucionales tendientes a crear oportunidades para que las comunidades indígenas presenten y reciban apoyo financiero para realizar sus propias investigaciones sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, incluido el establecimiento de sus propias instituciones de investigación y la promoción de la cooperación y la creación de capacidad y competencias (Basado en CBD/Código de Conducta Tkarihwaié:ri (decisión X/42, 2010[1]).

4. PASOS QUE DEBERÍAN GUIAR CUALQUIER INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN CON COMUNIDADES INDÍGENAS

4.1. Pasos previos a la realización de una investigación o interacción.

Paso 1. Identificación de la Comunidades Indígena y autoridades provinciales pertinentes. Buscar información en las bases de datos disponibles sobre la comunidad indígena a contactar (territorio, representantes, etc.). En paralelo contactar e identificar a la autoridad provincial gubernamental y gestionar el permiso de acceso y uso del recurso correspondiente, respetando la normativa y/o reglamentación vigente (nacional y local).

Contactar a las autoridades representativas de la Comunidad Indígena, informar la idea de proyecto y la importancia de que la misma comunidad lo entienda y pueda realizar contribuciones y en lo posible participe como socio activo del mismo. Proponer un proceso de diálogo, presentar un plan de trabajo en el que consten los objetivos del mismo y evaluar las posibilidades de llevarlo a cabo en las comunidades; compartiendo saberes y permitiendo la expresión de disconformidades para llegar a un plan de trabajo realizable con su consentimiento.

Solicitar a las comunidades que formalicen sus necesidades, como base para establecer actividades en conjunto, y siempre que sea posible realizar talleres y hacer entrega de los insumos necesarios para llevar a cabo dichas tareas. Con esa información se define un plan de trabajo con el acuerdo de la comunidad para lograr los objetivos propuestos entre ambos (Comunidad - Institución). Debería ser una fortaleza ante los evaluadores de Proyectos CONICET, INTA, etc favorecer aquellos proyectos que previamente hayan hecho la actividad de involucrarse, contactarse comunicar y socializar ideas de proyecto con la comunidad indígena previamente. Y también en paralelo las instituciones deberían crear instrumentos y mecanismos que permitan esa tarea previa y respetar los tiempos, y cosmovisiones, etc de estas comunidades.

Identificar a las comunidades indígenas que habitan el territorio donde se quiere realizar el trabajo con respeto a sus costumbres y tradiciones. Para ello se considera necesario que previo a cualquier trabajo, se cuente con el consentimiento y formalizar acuerdos de cooperación con la comunidad para llevar a cabo cualquier tipo de labor en su territorio. Enfocar el proyecto a los objetivos, sin dejar de lado demandas que excedan al proyecto pero que pueden ser condicionantes para el logro de los objetivos. En tales casos, recurrir a estrategias de cooperación con otras instituciones.

Facilitar la comunicación con las autoridades de la comunidad de manera simple y detallada sobre los objetivos de la investigación, identificando los productos a obtener y su utilización. Esa comunicación dejará plenamente establecido la competencia y representatividad del interlocutor de la comunidad indígena para validar los acuerdos con las instituciones.

Entregar por escrito una copia completa del proyecto a la comunidad.

Paso 2. Preparar materiales informativos para explicar a la comunidad el objetivo del proyecto, duración, área en donde se desarrollará, equipo de trabajo, posibles impactos positivos o negativos, y si va haber

publicaciones, derechos de autores. En muchos casos este material tiene que estar disponible en un lenguaje entendible para la comunidad incluyendo en su idioma.

Paso 3. Diálogo con la comunidad y sus autoridades y contribuciones al proyecto para llegar acuerdos. Participación activa de las comunidades en la formulación de proyectos que involucren recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales o los conocimientos tradicionales relacionados con estos recursos (límites, alcances, beneficios, etc.). El proceso debe ser lo más participativo posible, la comunidad debe estar informada de que puede aceptar, denegar, aceptar parcialmente o no emitir una opinión, y puede tomarse el tiempo que necesiten para decidir qué es lo mejor para ellos. Se debe respetar el derecho a la privacidad en las negociaciones y en las deliberaciones para que puedan debatir y decidir de forma libre.

Paso 4. Obtención del consentimiento libre previo y fundamentado que incluirá en un documento por escrito o documentado por video, que la comunidad entendió el proyecto, conoce su objetivo, su alcance, su duración, posibles impactos, beneficios potenciales y que la comunidad está de acuerdo en compartir sus conocimientos.

Este documento tendrá que:

- reflejar la opinión e intercambios con la comunidad, quedando en claro quiénes serán los representantes de la comunidad y las instituciones durante la ejecución del proyecto.
- puede estar plasmado en el libro de actas de la comunidad.
- puede quedar plasmado en un contrato

El consentimiento libre, previo y fundamentado o la aprobación de estos proyectos es bajo condiciones mutuamente acordadas, así como la participación justa y equitativa en los beneficios. Por lo tanto, deben informar claramente a la comunidad (a través de sus mecanismos propios) y sin lugar a equivocaciones de los objetivos del proyecto, alcances, etapas y posibles derivaciones. Es importante informar en ese caso, si hubiere resultados de la investigación susceptibles de protección y/o con valor comercial para su explotación como sería la participación de cada parte (incluyendo a la comunidad) y la distribución de los beneficios, así como los términos y condiciones de dicha participación. Si el consentimiento es denegado, se debe establecer, en lo posible, las causas y condiciones que habría que cumplir para que las comunidades indígenas otorguen su consentimiento y si están dispuestos a una renegociación y cuáles son los términos y plazos para ello.

4.2. Pasos durante la realización de una investigación o interacción.

Paso 5. Se establece una comisión de trabajo conjunto para la implementación del proyecto para que haya un diálogo permanente entre las Instituciones y las comunidades. En el caso de que la investigación e interacción cambie de finalidad (por ejemplo, de investigación con fines no comerciales a comerciales) se deberá volver a obtener el consentimiento libre, previo y fundamentado. Se deberá desarrollar un Plan de monitoreo y evaluación participativa del acuerdo. Este monitoreo se puede realizar en talleres participativos con lenguaje claro para toda la comunidad.

Paso 6. La comunidad recibe los beneficios pactados si correspondiere.

4.3. Pasos durante la finalización de una investigación o interacción.

Paso 7. Se comparte e informa a la comunidad las conclusiones de los trabajos realizados explicados en materiales fácilmente entendibles. Después de haber concluido el proyecto, trabajar sobre una evaluación de lo trabajado desde ambas partes. En caso de corresponder, se podrá analizar la continuidad del trabajo en conjunto.

5. PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES NACIONALES (INTA, CONICET, INASE, SENASA)

Problema identificado: La información sobre quienes son las comunidades indígenas, donde están y quien las representa es escasa.
Acciones que podría realizar algunas Instituciones Nacionales (CONICET, SENASA, INASE, INTA).
<ul style="list-style-type: none">● Generar estructuras, áreas o gerencias dentro de cada institución oficial nacional que se aboque a las cuestiones interculturales nucleando la información brindada institucionalmente y compartiéndola con las otras instituciones oficiales (es necesario integrarlos a la estructura programática).● Recabar la información disponible (por ej. a través de una encuesta interna) a nivel institucional sobre las comunidades indígenas con las que se trabaja, y constatar con los datos del Registro de Comunidades Indígenas (RENACI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esta base de información debería ser actualizada periódicamente y compartida con las otras instituciones oficiales. Esta base podría contener la información relevante de las comunidades con la que se haya trabajado anteriormente y con las que se está trabajando e ir actualizándose a medida que se van agregando nuevas vinculaciones.● En el caso de INTA se pueden generar mapeos de pueblos indígenas por Centro Regional en su área o jurisdicción y tener un referente capacitado que articule con las áreas provinciales y que trabaje conjuntamente con un referente nacional de asuntos indígenas (es necesario integrarlos a la estructura programática).● Se podría consultar con las Secretarías de Asuntos Indígenas de las Provincias o Municipalidades para que provean de información oficial que aporte a la construcción de la base de datos por Centro Regional. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Misiones, el INTA puede acceder a esa información a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. También se podría consultar con fuentes de información no oficial, tales como:<ul style="list-style-type: none">○ Endepa: https://www.endepa.org.ar/contenido/mapa-3.png○ Google: https://guarani.map.as/#/?z=8.2000000000000001&x=-26.810218656759208&y=-55.06345449824787○ Organizaciones Indígenas como el Consejo Mapuche● En el caso del INTA sostener y alimentar la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas.● Apoyar a las comunidades e implementar mapas interactivos temáticos y difundir su uso y aplicación.● Trabajar con el INAI para mejorar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas en base al Convenio Marco Institucional firmado con el INAI que es un instrumento de colaboración en materia de cooperación técnica, capacitación, investigación, comunicación, etc. Generar un contacto de trabajo con INAI para colaboración mutua a través de un referente de INTA para operacionalizar actividades y proyectos.
Problema identificado: Falta de conocimientos sobre el marco normativo relacionado a conocimientos tradicionales.

<p>Acciones que podrían realizar los organismos nacionales (INTA, CONICET, INASE).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitación obligatoria y sensibilización de actores institucionales relacionados a la temática con actualizaciones y revisiones específicas sobre el marco normativo y legal adecuadas al ámbito de acción de cada institución. Que la información de este tema esté disponible para su uso en dispositivos institucionales y el planteo sobre los alcances internos de cada institución. ● Mantener un canal de consultas sobre temas legales y normativos de forma permanente on line que permita acceder de manera sencilla desde cualquier dispositivo. ● Generar un programa de formación propio para cada institución que adecue al accionar con comunidades indígenas. ● Reforzar la formación de las comunidades indígenas a su solicitud, en cuanto al marco normativo que aplica para el trabajo con ellas (Ej. Protocolo de Nagoya, TIRFAA). Asimismo, facilitar el enlace con instituciones para que capaciten y apoyen a las comunidades indígenas para el desarrollo de sus protocolos comunitarios y otros mecanismos que reafirmen la utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales. ● Promover la formación específica de agentes, la identificación de vacancias de formación y capacitación en el conocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
<p>Problema identificado: La mayoría de las comunidades no cuentan con títulos de propiedad ni delimitación de sus territorios, tierras, aguas.</p>
<p>Acciones que podrían realizar los organismos nacionales (INTA, CONICET, INASE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Contribuir a la identificación y trabajar con las comunidades indígenas y otras instituciones (INAI, Gobiernos Provinciales) en delimitación y digitalización sobre límites de territorios considerados, utilizando las herramientas con las que cuenta la institución. ● Colaborar con las comunidades indígenas, respondiendo a su solicitud, en el registro y construcción de inventarios de propiedad de las mismas, referidos a los recursos naturales (maderas, plantas, animales, medicina, agua, productos silvestres, especies de abejas para miel, frutas, raíces, orquídeas, materiales de construcción, paisajes, pájaros, monos, animales silvestres, cultivos, material genético de alta rusticidad) presentes en sus territorios y la relación histórica de las comunidades y sus saberes tradicionales de uso y conservación. ● Aportar a la visibilidad de las problemáticas de tenencia de la tierra en espacios inter-institucionales y políticos para colaborar en la gestión de las tenencias o escrituras de sus territorios tradicionales.
<p>Problema identificado: Falta de participación de representantes indígenas en los procesos de toma de decisión en los consejos consultivos y otros órganos de consulta</p>
<p>Acciones que podrían realizar el INTA</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Identificar, reconocer y valorar a las comunidades indígenas como actores sociales con los cuales las instituciones deben trabajar e incluir. ● Incorporar un representante de las comunidades indígenas designados por ellas mismas, en los Consejos Locales Asesores de Agencias de Extensión Rural, Estaciones Experimentales Centros Regionales y finalmente en el Consejo Directivo Nacional y otros órganos de consulta nacionales. ● Que desde el máximo órgano de conducción del INTA se incorporen acciones y protocolos de trabajo que respeten la autonomía de las comunidades. ● Institucionalizar el trabajo con comunidades indígenas y locales a través de un área de referencia que centralice y coordine a través del territorio.

- Se debería incorporar en el diseño de Programas y Proyectos las demandas de las comunidades indígenas.